

MORINGA OLEIFERA LAM. COMO COAGULANTE PRINCIPAL NA CLARIFICAÇÃO DE ÁGUAS COM COR ELEVADA E TURBIDEZ MUITO BAIXA

MORINGA OLEIFERA LAM. COMO COAGULANTE PRINCIPAL EN LA CLARIFICACIÓN DE AGUAS CON COLOR ELEVADO Y TURBIDEZ MUY BAJA

MORINGA OLEIFERA LAM. AS A PRIMARY COAGULANT IN THE CLARIFICATION OF HIGHLY COLORED AND VERY LOW TURBIDITY WATERS

Selma Cristina da Silva¹, Isabel Cristina Silva Maia², Rafael de Matos Mota³, Kelly Anselmo de Souza⁴

¹Engenheira Sanitarista e Ambiental e Especialista em Gerenciamento de recursos Hídricos (DEA/UFBA). Mestre em Recursos Hídricos (DENC/UFMG). Doutora em Tecnologia Ambiental (DENC/FT/UnB). Pós Doutora em Saneamento (DESA/UFMG). Professora Associada (CETEC/UFRB), Cruz das Almas-Bahia, Brasil, selma@ufrb.edu.br ou scsilva00@yahoo.com.br, n° de ORCID: 0000-0002-0387-6943;

²Engenheira Sanitarista e Ambiental, (CETEC/UFRB), Engenheira Agrônoma, Mestre em Ciências Agrárias e Doutoranda em Engenharia Agrícola (CCAAB/UFRB), Cruz das Almas-Bahia, Brasil, isabelcsmaia1973@gmail.com, n° de ORCID: 0009-0000-5680-5930;

³Engenheiro Sanitária e Ambiental (CETEC/UFRB), Cruz das Almas-Bahia, Brasil, rafaelmattos1999@gmail.com, n° de ORCID: 0009-0007-6725-5920;

⁴Engenheira Agrônoma, Mestre em Ciências Agrárias, Área de Concentração Agricultura Irrigada e Sustentabilidade de Sistemas Hidroagrícola e Doutoranda em Engenharia Agrícola (CCAAB/UFRB), Cruz das Almas-Bahia, Brasil. kellysouza_12@hotmail.com, n° de ORCID: 0009-0008-9476-5413.

Eixo Temático 03 –Tecnologias para abastecimento de água
Soluções alternativas de abastecimento no meio rural.

*Eje Temático 03 – Tecnologías de abastecimiento de agua
Soluciones alternativas de abastecimiento de agua en zonas rurales*

*Thematic Axis 03 – Water supply technologies
Alternative water supply solutions in rural areas*

RESUMO

Este estudo avaliou o uso da *Moringa oleifera* Lam. (MO) como coagulante principal na clarificação de água com elevada cor e turbidez extremamente baixa, em substituição ao sulfato de alumínio [Al₂(SO₄)₃], além de estabelecer os parâmetros operacionais ótimos para ambos os coagulantes. Os resultados indicaram que, para o Al₂(SO₄)₃, a dosagem ótima variou entre 160 e 190 mg.L⁻¹. Tais concentrações são consideravelmente elevadas e podem resultar em teores residuais de alumínio superiores aos limites estabelecidos pelos padrões de potabilidade. Ademais, esse cenário implica aumento nos custos operacionais da Estação de Tratamento de Água (ETA), tanto pela aquisição de insumos químicos quanto pelas exigências relacionadas ao monitoramento da qualidade da água. O tempo de decantação (TDC) variou entre 30 e 60 minutos, sendo que a menor dosagem necessária (160 mg.L⁻¹) foi observada para o maior TDC. O tempo de mistura lenta (TML) mais eficiente foi de 20 minutos. Para a MO, o TDC ideal foi de 2 horas, com dosagens ótimas situando-se entre 600 e 800 mg.L⁻¹. Apesar de demandar maiores dosagens e tempo de decantação, a utilização da *Moringa oleifera* apresenta vantagens significativas: trata-se de um coagulante natural, atóxico, que não representa riscos à saúde pública, gera lodo com potencial de aproveitamento agrícola e dispensa a necessidade de

operadores qualificados, podendo ser aplicado diretamente por membros da comunidade local.

Palavras-Chaves: coagulantes orgânicos, parâmetros de projeto, tratamento de água, comunidades rurais.

RESÚMEN

Este estudio evaluó el uso de *Moringa oleifera* Lam. (MO) como coagulante principal en la clarificación de agua con color elevado y turbidez extremadamente baja, en sustitución del sulfato de aluminio $[Al_2(SO_4)_3]$, además de establecer los parámetros operacionales óptimos para ambos coagulantes. Los resultados indicaron que, para el $Al_2(SO_4)_3$, la dosis óptima varió entre 160 y 190 $mg.L^{-1}$. Tales concentraciones son considerablemente elevadas y pueden dar lugar a niveles residuales de aluminio superiores a los límites establecidos por los estándares de potabilidad. Además, este escenario implica un aumento en los costos operativos de la Estación de Tratamiento de Agua (ETA), tanto por la adquisición de insumos químicos como por los requisitos relacionados con el monitoreo de la calidad del agua. El tiempo de decantación (TDC) varió entre 30 y 60 minutos, observándose que la dosis mínima necesaria (160 $mg.L^{-1}$) se presentó con el mayor TDC. El tiempo de mezcla lenta (TML) más eficiente fue de 20 minutos. Para la MO, el TDC ideal fue de 2 horas, con dosis óptimas entre 600 y 800 $mg.L^{-1}$. A pesar de requerir mayores dosis y un mayor tiempo de decantación, el uso de *Moringa oleifera* presenta ventajas significativas: se trata de un coagulante natural, no tóxico, que no representa riesgos para la salud pública, genera lodos con potencial de aprovechamiento agrícola y no requiere operadores calificados, pudiendo ser aplicado directamente por miembros de la comunidad local.

Palabras clave: coagulantes orgânicos, parâmetros de diseño, tratamento de água, comunidades rurais.

ABSTRACT

This study evaluated the use of *Moringa oleifera* Lam. (MO) as the primary coagulant in the clarification of water with high color and extremely low turbidity, as a substitute for aluminum sulfate $[Al_2(SO_4)_3]$, and established the optimal operational parameters for both coagulants. The results indicated that, for $Al_2(SO_4)_3$, the optimal dosage ranged from 160 to 190 $mg.L^{-1}$. These concentrations are considerably high and may result in residual aluminum levels exceeding the limits established by drinking water standards. Moreover, this scenario leads to increased operational costs at the Water Treatment Plant (WTP), both due to the purchase of chemical inputs and the requirements related to water quality monitoring. The settling time (ST) ranged from 30 to 60 minutes, with the lowest required dosage (160 $mg.L^{-1}$) observed at the longest ST. The most efficient slow mixing time (SMT) was 20 minutes. For MO, the ideal ST was 2 hours, with optimal dosages ranging from 600 to 800 $mg.L^{-1}$. Although higher dosages and longer settling times are required, the use of *Moringa oleifera* offers significant advantages: it is a natural, non-toxic coagulant that poses no risk to public health, produces sludge with potential for agricultural reuse, and does not require skilled operators, allowing its application directly by local community members.

Keywords: organic coagulants, design parameters, water treatment, rural communities.

INTRODUÇÃO

O tratamento físico-químico é o mais utilizado para a produção de água potável no Brasil e emprega coagulantes inorgânicos, geralmente sais de alumínio ou de ferro. Embora os sais à base de alumínio sejam os mais baratos entre os utilizados, apresentam como desvantagem a geração de resíduos de alumínio, os quais podem causar doenças como Alzheimer, demência, fibrose pulmonar, encefalopatia, osteomalácia e anemia (Silva et al., 2020).

Dessa forma, o alumínio deve ser monitorado constantemente, o que eleva os custos do controle da qualidade da água. Além disso, o lodo gerado possui restrições quanto ao tratamento em Estações de Tratamento de Esgoto (ETE) ou ao seu reaproveitamento na agricultura.

Alternativamente aos coagulantes inorgânicos, existem os coagulantes orgânicos de origem animal ou vegetal. Entre os materiais com capacidade coagulante de origem animal, destaca-se a quitosana, proveniente de crustáceos. Já entre os de origem vegetal, citam-se a acácia-negra, *Moringa oleifera*, cactos, quiabo e sementes de frutas (Pacheco, 2021).

Os polímeros produzidos a partir da acácia-negra já foram industrializados e estão disponíveis no mercado; no entanto, seu custo é bastante mais elevado em comparação aos coagulantes inorgânicos, o que inviabiliza seu uso como coagulante principal no tratamento de água. Heiderscheidt et al. (2020) observaram que os coagulantes orgânicos apresentam um custo de 4 a 5 vezes superior ao do cloreto de polialumínio (PAC).

Devido aos altos custos dos coagulantes orgânicos sintéticos, no Brasil, eles são utilizados apenas como coagulantes auxiliares (secundários), em dosagens bastante menores, com o objetivo de reduzir a quantidade do coagulante inorgânico principal (primário).

Os coagulantes orgânicos naturais apresentam custos inferiores tanto aos coagulantes inorgânicos quanto aos orgânicos sintéticos. Por essa razão, diversos autores têm investigado o uso de diferentes polímeros naturais na clarificação da água, destacando-se a *Moringa oleifera* Lam. (MO), cujas sementes possuem propriedades coagulantes e bactericidas; não são tóxicas; não requerem ajustes de pH ou alcalinidade; não são corrosivas; não alteram o sabor da água; apresentam baixo custo; geram baixo volume de lodo (Vaz, 2010) e não produzem resíduos. Esse tipo de coagulante pode ser utilizado como alternativa aos sais inorgânicos no tratamento de água em comunidades rurais, dispensando a necessidade de mão de obra

qualificada para a operação do sistema de tratamento.

A eficácia dos coagulantes naturais para águas com turbidez média e elevada já foi comprovada (Paterniani, Mantovani e Sant'Anna, 2009; Pritchard et al., 2010; Baptista et al., 2017; Franco et al., 2017). Assim, este trabalho buscou testar a aplicabilidade da *Moringa oleifera* (MO), como coagulante principal, na clarificação de água com cor elevada (128,0 a 261,0 uH) e turbidez muito baixa (0,5 a 4,0 UNT), em substituição ao sulfato de alumínio, além de estabelecer parâmetros ótimos de projeto para esse coagulante.

MATERIAIS E MÉTODOS

Os ensaios de coagulação/floculação e sedimentação foram realizados em nível de bancada, utilizando o equipamento "Jar Test" Milan – modelo JT 203, com capacidade para seis provas simultâneas. A água bruta foi coletada de um lago localizado na bacia do Capivari, afluente do rio Paraguaçu. Esse lago recebe efluentes domésticos e escoamento superficial de áreas agrícolas ricas em nutrientes, o que resultou em sua eutrofização e aumento da coloração da água.

Nos ensaios com o sulfato de alumínio $[Al_2(SO_4)_3]$ foram utilizadas dosagens menores, variando entre 140 e 190 $mg.L^{-1}$, com intervalos de 10 $mg.L^{-1}$, por se tratar de um coagulante inorgânico. Como a *Moringa oleifera* (MO) é um coagulante natural cuja extração é baseada em água, as dosagens testadas foram maiores, variando de 600 a 1800 $mg.L^{-1}$, com intervalos de 200 $mg.L^{-1}$.

Inicialmente, foram realizados os ensaios com $Al_2(SO_4)_3$, variando o tempo de mistura lenta (TML) e o tempo de decantação (TDC), enquanto foram mantidos fixos o tempo da mistura rápida (TMR), a rotação da mistura rápida (RMR) e a rotação da mistura lenta (RML) (**Tabela 1**).

Após observar os TML de 20 e 30 minutos e o TDC de 60 minutos, esses mesmos parâmetros foram aplicados para a *Moringa oleifera* (MO). Além disso, foi considerado um TDC maior, devido à menor velocidade de decantação dos flocos (**Tabela 2**).

O $Al_2(SO_4)_3$ utilizado era líquido, proveniente de uma Estação de Tratamento de Água da região, com concentração de 50%. Para os ensaios, foi empregada uma solução diluída a 1%.

Tabela 3. Concentrações de cor e turbidez nas águas brutas e tratadas nas dosagens ótimas obtidas de $Al_2(SO_4)_3$, considerando diferentes TML e TDC.

TMR = 30 s; RMR = 100 rpm; RML = 40 rpm					
	Água bruta	Água tratada			
		TML = 20 min			
		TDC = 30 min		TDC = 60 min	
Dosagem ótima ($mg.L^{-1}$)	0	160	190	150	160
Cor (uC)	241,33	25,78	15,78	26,89	16,89
Turbidez (NUT)	4,38	0,27	0,22	0,35	0,14
TML = 30 min					
Dosagem ótima ($mg.L^{-1}$)	0	170	190	160	180
Cor (uC)	261,33	24,67	23,56	22,44	13,56
Turbidez (NUT)	3,73	0,39	0,26	0,33	0,16
TML = 40 min					
Dosagem ótima ($mg.L^{-1}$)	0	180	190	170	180
Cor (uC)	244,67	26,89	24,67	22,44	18,00
Turbidez (NUT)	3,93	0,36	0,40	0,35	0,22

TMR – Tempo de mistura rápida; RMR – Rotação mistura rápida; RML – Rotação mistura lenta.

Fonte: Elaboração própria (2024)

Com o $Al_2(SO_4)_3$, para um tempo de decantação (TDC) de 30 minutos, o TML adequado foi de 20 minutos, uma vez que, em dosagens menores, manteve concentrações de cor semelhantes e próximas ao valor requerido para águas afluentes aos filtros na água tratada, que é de 20 uC (Brasil, 1992). Para esse mesmo TML, observa-se que ao dobrar o TDC, é possível reduzir a dosagem do coagulante para $150 mg.L^{-1}$, mantendo uma cor semelhante, embora com um pequeno aumento na turbidez. Por outro lado, mantendo-se a mesma dosagem, há uma melhoria significativa na remoção da cor e da turbidez (**Tabela 3**).

Dessa forma, ao aumentar o TDC, é possível reduzir o TML, o que permite economia de energia e redução dos custos de construção dos flocladores, quando utilizados processos mecanizados e hidráulicos, respectivamente.

Ao aumentar o TDC para 60 minutos, mantendo o TML em 20 minutos e a dosagem de $160 mg.L^{-1}$, a cor da água reduz para 16,89 uC. Caso se opte por manter uma cor na água tratada semelhante ao valor inicial, é possível reduzir a dosagem de $Al_2(SO_4)_3$ para $150 mg.L^{-1}$ (**Tabela 3**), removendo assim a cor residual nos filtros.

Com o $Al_2(SO_4)_3$, para TML e TDC, respectivamente, de 20 e 30 minutos e dosagem de $160 mg.L^{-1}$, foram observadas as melhores eficiências de remoção de cor e turbidez, ao aumentar o TDC para 60 minutos, há uma melhoria nas eficiências de remoção (**Figura 1**). Para TML de 40 minutos, as dosagens aumentam para 180 e $190 mg.L^{-1}$, mantendo a cor remanescente (**Tabela 3**) e eficiências de remoção semelhantes (**Figura 1**). No entanto,

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APÓIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SISA

APÓIO INSTITUCIONAL:

observa-se aumento da turbidez da água tratada (**Tabela 3**) e redução da eficiência de remoção

(Figura 1).

Figura 1. Eficiências de remoção de cor e turbidez para diferentes TML e TDC de 30 (a) e 60 (b) minutos nas dosagens ótimas de $Al_2(SO_4)_3$.

Aumentando-se o TDC para 60 minutos, mantendo o TML em 20 minutos e a dosagem ótima de $Al_2(SO_4)_3$ em 160 mg.L^{-1} , observa-se uma melhoria nas eficiências de remoção de cor e turbidez (**Figura 1**).

Com o coagulante MO, para TML e TDC, respectivamente, de 20 e 60 minutos, as remoções são mais estáveis e decrescem proporcionalmente ao aumento das dosagens de coagulante, tornando-se aproximadamente constantes para dosagens acima de 1200 mg.L^{-1} . Ao aumentar o TML para 30 minutos, mantendo o mesmo TDC, a dosagem ótima reduz para 800 mg.L^{-1} , embora a cor da água tratada não tenha atingido o valor adequado para águas decantadas, que é de 20 uC (Brasil, 1992). Ao aumentar o TDC para 120 minutos, mantendo a

29, 30 E 31
OUTUBRO DE 2025

II SANEAMENTO BRASIL

Congresso Internacional de Saneamento Rural
Mudanças Climáticas: Um novo Desafio para o Saneamento Rural

RESUMO EXPANDIDO

REALIZAÇÃO:

APÓIADORES:

Secretaria Nacional de Saneamento Ambiental - SISA

APÓIO INSTITUCIONAL:

dosagem ótima de 800 mg.L⁻¹, observa-se redução na concentração de cor da água tratada,

fundamental para manter uma boa eficiência do processo. Para coagulantes inorgânicos, um TDC de 30 minutos é satisfatório, porém, ao aumentar para 60 minutos, ocorre uma melhoria da eficiência, embora não expressiva. Para coagulantes orgânicos naturais, as dosagens precisam ser aproximadamente cinco vezes maiores para alcançar uma eficiência um pouco menor, e o TDC deve ser, no mínimo, de 120 minutos, o que implica em maiores dimensões dos decantadores.

Para águas com cor muito elevada, como no caso estudado, as dosagens de $Al_2(SO_4)_3$ são elevadas e podem resultar em residual de alumínio na água, além de produzir um maior volume de lodo, elevando os custos do tratamento e do monitoramento. No caso do coagulante orgânico natural, as dosagens são muito maiores em comparação ao $Al_2(SO_4)_3$, porém não há produção de residual de alumínio e o volume de lodo gerado é menor.

Caso se deseje manter o uso do $Al_2(SO_4)_3$ como coagulante primário, pode-se reduzir a sua dosagem utilizando a MO ou outro coagulante orgânico natural ou sintético como auxiliar da coagulação.

AGRADECIMENTOS (opcional)

Ao Instituto de Ciência, Inovação e Tecnologia do Estado da Bahia (INCITE) pelo financianciamento e ao Centro de Ciências Exatas e Tecnológicas por proporcionar a infraestrutura para o desenvolvimento da pesquisa.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Baptista, A. T. A.; Silva, M. O.; Gomes, R. G.; Bergamasco, R.; Vieira, M. F.; Vieira, A. M. S. "Protein fractionation of seeds of Moringa oleifera lam and its application in superficial water treatment". *Separation and Purification Technology*, v. 180, p. 114-124, 2017. <https://doi.org/10.1016/j.seppur.2017.02.040>.
- Brasil. Associação brasileira de normas técnicas (ABNT). Normas brasileiras - NBR 12216. 1992. "Projeto de estação de tratamento de água para abastecimento público", 18p.
- Franco, C. S., Batista, M. D. A., Oliveira, L. F. C. de., Kohn, G. P., e Fia, R. (2017). "Coagulação com semente de moringa oleifera preparada por diferentes métodos em águas com turbidez de 20 a 100 UNT". *Engenharia Sanitaria e Ambiental*, 22(4), 781–788. <https://doi.org/10.1590/S1413-41522017145729>
- Heiderscheidt, E., Tesfamariam, A., Pulkkinen, J., Vielma, J., e Ronkanen, A. 2020. "Solids management in freshwater-recirculating aquaculture systems: Effectivity of inorganic and organic coagulants and the impact of operating parameters". *Science of The Total Environment*, v. 742, n. 10 November, 140398. DOI:10.1016/j.scitotenv.2020.140

- Marques, A. R; Abreu, F. A. “Eficiência do coagulante extraído de *Moringa Oleifera Lam.* no tratamento de água pela tecnologia de flotação”. Monografia, curso de graduação em Engenharia Ambiental e Sanitária da Universidade Federal de Goiás. Goiânia, 2017.
- Pacheco. I. S. 2021. “Investigação de hemiceluloses catiônicas obtidas de cascas de amendoim como coagulante primário no tratamento físico-químico de efluente sintético de laticínio”. Instituto de Ciências Agrárias – Universidade Federal de Uberlândia.
- Paterniani, J. E. S.; Mantovani, M. C.; Anna, M. R. S. “Uso de sementes de *Moringa oleifera* para tratamento de águas superficiais”. *Revista Brasileira de Engenharia Agrícola e Ambiental*, v. 13, n. 6, p. 765-771, 2009. <https://dx.doi.org/10.1590/S1415-43662009000600015>
- Pritchard, M.; Craven, T.; Mkandawire, T.; Edmondson, A. S.; O’neill, J. G. “A study of the parameters affecting the effectiveness of *Moringa oleifera* in drinking water purification”. *Physics and Chemistry of the Earth*, v. 35, n. 13-14, p. 791-797, 2010. <https://doi.org/10.1016/j.pce.2010.07.020>
- Silva, A. L. O., Ramos, M. S., Luiz, M. A., Souza, N. C. et al., 2020. “Possíveis efeitos do alumínio presente na água tratada”. *Braz. J. of Develop.*, Curitiba, v. 6, n. 1, p. 1413-1420, jan. ISSN 2525-8761
- Vaz, L. G. L. Klen, M. R. F. Veit, M. T., Silva, E. A.; Barbiero, T. A. 2010. Bergamasco, R. “Avaliação da eficiência de diferentes agentes coagulantes na remoção de cor e turbidez em efluente de galvanoplastia”. *Eclética química*, v. 35, n. 4, p. 45 - 54. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0100-46702010000400006>.